

EL SUEÑO DE MORALES.

Era la funesta hora
 en que ya el Planeta rojo
 de su estacion presurosa
 midió el último contorno
 en monumentos de plata,
 hecho cadáver de oro
 en los brazos de la noche,
 entre nevados escollos,
 para renacerse fénix,
 fué devanando en sí propio
 las rubicundas madejas
 en el maritimo golfo,
 cuando brillantes lucian
 en el pavellon lustroso
 las cristalinas lucernas
 con la luz que daba Apolo,
 cuando en el mudo silencio
 se quedó en extasis todo,
 y ya las nocturnas Aves,
 y animales ponzoñosos
 de sus lóbregosas grutas
 salen á buscar socorro:
 fué á esta hora, cuando aquel
 atrevido, y lisencioso,
 aquel, que de su ponzoña
 nadie reduce á los ojos,
 morfeo en fin que este nombre
 de feo le viene propio,
 que es imágen de la muerte,

y no puede ser hermoso,
 me rindió á su lucha, y yo
 en difunto me transformo,
 embargado en alvedrio,
 rendido los miembros todos
 de mi cuerpo se quedaron
 descoyuntados, y flojos
 de aquel ladron de la vida
 á los cañones nudosos,
 y ya el padre del olvido,
 aquel rio caudaloso
 del Leteo me bañaba
 las potencias, y los poros,
 y ya el libre pensamiento
 en sí dominaba solo,
 penetrado ya del mundo
 lo mas alto, y lo mas hondo;
 sin dejar cóncabo seno,
 por áspero, ni fragoso,
 que no examine, y registre
 mas ligero, que el fanobio,
 y otros muchos laberintos,
 que dentro la idea formo:
 fué, que me hallé en un desierto
 tan deleitable, y frondoso,
 que de agigantados sauces,
 que de entretegidos olmos
 con las yedras, y arayanes
 formaban palos vistosos,

ó paisés de ciprecés,
 ó alcázares de biombos.
 Alegre me divertía,
 escuchando lo armonioso
 de las fuentes, y las aves
 con sus cánticos sonoros.
 Dulce acento prorumpían
 clarín de suavidad, y gozo,
 y por la falda, ó cenefa
 de aquel Moncayo iba solo
 brujuleando por sendas
 de murtas, y cinamomos,
 cuando de entre unos laureles
 sentí pasos presurosos:
 salía un vulto, si bien,
 por más que la vista pongo,
 no reparé si era alma,
 si de este mundo, ó del otro:
 no han visto tal vez un rayo
 salir de la nube aborto,
 que con grande regocijo
 la mide en espacio corto,
 é exalación fugitiva
 entre los azules globos
 correr, y en líneas de fuego
 alas prestarles el noto?
 en breve impedí sus pasos,
 y á remorear me pongo
 con el acero desnudo,
 siendo á su violencia estorbo,
 cuando en mi presencia vi
 una mujer, raro asombro,
 y aunque en la fisonomía
 pronosticaba ser monstruo,
 por el dilatado pelo
 ondeado, y espacioso,
 á el uso dal primer padre
 le vestía el cuerpo todo;
 mas de una Diana, ó Venus
 era su angélico rostro.
 Elevada quedó á el ver
 de mi espíritu brioso
 lo animado del valor,
 lo resuelto y lo animoso.
 Despegando sus corales,
 hechos sus ojos arroyos,
 me dice: gallardo Jóven,
 de tu valor reconozco,
 que sin duda eres Alcides,
 pues me seguiste animoso,

y resuelto determinas,
 sin recelarte de asombros,
 á saber de este suceso
 la causa, el porqué, ó como:
 Y supuesto que los Astros
 en tí dominaron solo
 tanto espíritu esta vez,
 á tu pecho generoso
 he de fiar mi secreto;
 pero primero es forzoso
 me digas tu nombre: entonces
 sin rodeos ni episodios
 le dije: escucharme atenta!
 Mi nombre propio es Francisco
 de Paula de Morales:
 díjome entonces, no ignoro,
 que de tal nombre á tal hombre
 fia mi secreto todo.
 Has de saber soy Selima,
 hija de un Príncipe Moro,
 del caudal mas opulento,
 que ha habido en el mundo todo
 y cuando la Cristiandad
 nos conquistó, ciego y loco,
 por no darle á los Cristianos
 este caudal tan copioso,
 dispuso que sus alhajas
 costosas de plata y oro,
 en un depósito oculto
 formase rico tesoro,
 cual no le habrá visto el mundo,
 ni ha penetrado el mas docto;
 y falto de fé y piedad,
 dispuso el mas rigoroso
 pensamiento contra mí,
 que caber pudo en oprobios;
 y fué, que embargó mi vida
 en pacto con el demonio,
 que no me venza la muerte
 hasta tanto, que un coloso,
 que de acero fino esgrima
 de una lanza, y esto solo
 ha de rendir con mis frases,
 que ahora en breve te informo.
 Sobre la mano siniestra
 del Castillo te supongo,
 que por la parte de adentro
 has de ver de aqueste modo:
 Un horroroso Gigante,
 que está en pié, y tan horroroso,

que si lo miras, caerás
 muerto de susto y asombro:
 Llégate á el sin recelo,
 y le hallarás un manojó
 de llaves y puedes ir
 abriendo los Calabozos,
 y aunque veas lo que vieres,
 no huyas porque te informo,
 que es duplicarme las penas
 en tormentos rigurosos.
 Sigue mis pasos, serás
 el hombre mas venturoso,
 que por la altanera fama
 publica el Clarin sonoro:
 diciéndome: mientras yo
 me retiro á mi locutorio,
 á suplicarle á tus Dioses
 tu pretencion tenga logro:
 Alá te guarde, y defienda.
 Fuese en fin, y quedé solo,
 deseoso de la empresa,
 y á los riesgos me antepongo
 por entre robles y selvas,
 sin saber por donde ó como;
 en breve me hallé á las puertas
 de un Palacio suntuoso,
 que apenas abrí la puerta,
 tiró un golpe impetuoso,
 que la Torre, y yo quedamos
 temblando, mudo y absorto.
 Huirle el cuerpo á sus impulsos,
 que si me detengo un poco,
 contra la pared me cose,
 pues dió en un mármol lustroso
 y entró la acerada punta
 mas de seis dedos ú ocho:
 Astilló, y cayó el Gigante,
 y luego al instante tomo
 las llaves, y empecé á abrir,
 en la primera hallé un Toro,
 que apenas abrí la puerta,
 fué tan recio el alboroto,
 que desunia las peñas
 con sus dos alfanges corbos;
 llegó á mí para tirarme
 un recio golpe, y lo cojo
 por las hastas, y torciendo
 aquel cuello benevioso,
 cayó en tierra, y la cerviz
 indómita se la corto;

lo dejé, y en otra puerta
 puse la llave, y tan pronto
 como abrí, se salió á mi
 un Leon, que por los ojos
 rayos de fuego arrojaba,
 y puesto en pié daba solo
 muestras de ser las ruinas
 y de las vidas despojos;
 con sus diez sangrientas dagas
 iba á dividirme en trozos,
 mas haciéndole de fuerte,
 tan arrogante y furioso,
 las manos le eché á la boca
 y se la abrí de tal modo,
 que desquijaré sus fuerzas,
 como Sanson con el otro.
 De aquí pasé á la tercera,
 este fué el mayor de todos
 los temores, pues apenas
 la llave en la puerta toco,
 impensadamente sale
 un esqueleto horroroso,
 un espectáculo horrible,
 sin carnes los huesos todos:
 la muerte en fin, y traía
 una guadaña en sus hombros,
 diciéndome: cómo aquí
 atrevido y licencioso
 has entrado á quebrantar
 el precepto y el decoro?
 Pues por tu osadia irás
 á sepultarte á ese foso:
 Enarboló la cuchilla,
 para matizarla en rojo,
 en el coral de mis venas;
 muy cólerico y furioso
 pronto le apliqué las manos,
 y contra el suelo la arrojo,
 que iba haciendo por las peñas
 gran parte de territorio;
 el peñon mas formidable
 se desvanecía en polvo:
 fué tal el rumor y estruendo,
 que se terraplenó todo,
 cuando ahuyentando tinieblas,
 vi salir de un Oratorio
 la deidad mas peregrina,
 el prodigio mas heroico,
 que en humanas hermosuras
 pudo caber, y el adorno

de unas doradas preseas
 de Damascos muy costosos:
 iba á besarme mis manos,
 y en mis brazos la recojo;
 y asiéndome de una mano,
 por un estrecho, y angosto
 callejon me llevó á dar
 á un paraje, donde solo
 una viva luz nos daba
 lugar, que viesemos todos
 cuantos metales habia,
 que por muchos no los copio;
 y me ha dicho: como dueño
 de aqueste caudal, dispónlo:
 Ahí están unos Caballos,
 ensilla el mejor de todos,
 que en uno pretendo ir,
 si en ello fueres gustoso:
 me puedes dar el bautismo,
 serás mi querido esposo;
 le agradecí la fineza,
 y fuera de mí de gozo,
 en dos Etiopes brutos
 cuatrocientas barras pongo
 de oro fino de tiva,
 y por ir mas poderoso,
 puse de plata maciza
 otras tantos, y os informo,
 que ni aun el Rey me igualaba
 en caudal, sino yo solo:
 y en un volar pegaso,
 hijo de voria, á ser pronto,
 nos montamos, y le dimos
 rienda á los vagajés todos.
 Andariamos dos millas,
 cuando por entre unos troncos

salen diez hombres armados,
 que sin hablar con nosotros
 nos daban por oro y plata,
 en cambio pelvora y plomo:
 En el incendio mataron
 los brutos, y á alborosó
 el mio se disparó,
 y salvando como Corzo
 las ramas, bajé á un Valle,
 dando en un piélagos ondoso
 de un profundo lagunillo;
 tres veces visite el fondo,
 y yá en las últimas ansias,
 permitió el cielo piadoso,
 que cobrase nueva vida:
 desperte muy pesaroso,
 en ver pérdida tan grande,
 que dije, ó sueño engañoso,
 ó manantial de mentiras,
 que ofreces mucho y das poco,
 ó traidor, adulador,
 falso, pues tienes dos rostros,
 enemigo mas que el mundo,
 mas que la carne y demonio:
 y aunque conozco mi engaño,
 todavia estoy dudoso,
 porque me parece cierto
 lo que con el tacto toco.
 Esta pérdida es por quien
 me quejo, suspiro y lloro:
 mirad si tengo razon
 de mostrarme tan quejoso,
 donde Francisco de Morales
 le notifica á el curioso,
 que no den crédito á sueños,
 porque es muy pecaminoso.

FIN.